

ARTÍCULO DE REPORTE DE CASO:

EFICACIA DEL TORNILLO DE EXPANSIÓN BILATERAL EN UN PACIENTE CON COLAPSO MAXILAR INFERIOR

EFFICACY OF THE BILATERAL EXPANSION SCREW IN A PATIENT WITH LOWER MAXILAR COLLAPSE

Od. Elizabeth Quimí Galarza¹. Dr. William Ubilla Mazzini²

¹ Odontóloga. Universidad de Guayaquil.

² Especialista en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil

Correspondencia:
e.liz.31@hotmail.com

Recibido:
19/01/2019
Aceptado:
29/03/2019

RESUMEN

Introducción: El colapso maxilar es una patología que se da comúnmente en los niños, se trata de una estrechez del maxilar causada por varios factores como malos hábitos, pérdida prematura de piezas temporarias o por factores genéticos, entre otros. Por lo general los pacientes presentan apiñamientos marcados, maloclusiones clase II, mordida cruzada o abierta anterior, etc. **Objetivo:** Determinar la eficacia del tornillo de expansión bilateral en un paciente con colapso maxilar inferior, atendido en la facultad Piloto de Odontología periodo 2018 – 2019 ciclo II. **Materiales y métodos:** La investigación se realizó mediante un estudio de tipo cualitativo, no experimental y descriptivo. El método utilizado fue de tipo analítico porque se realizó el respectivo análisis del efecto que tiene el tornillo de expansión bilateral en el colapso maxilar inferior. El paciente fue rehabilitado en la Clínica Integral de Odontopediatría II; y según el análisis de Moyers en conjunto con otros métodos de diagnóstico se determinó que el paciente presentaba colapso maxilar inferior. Se realizó una placa de Hawley con tornillo de expansión bilateral inferior, la misma que se le indicó usarla a diario activando el tornillo dos veces al día. **Resultados:** Al inicio el paciente presentaba en la distancia intermolar 23mm y en la intercanina 28mm; al finalizar el tratamiento se obtuvo una distancia intercanina de 25mm e intermolar de 30mm. **Conclusión:** Se demostró un avance de 2mm en cada una de las mediciones comprobando así la eficacia del tornillo.

Palabras clave: Colapso maxilar, tornillo, expansión, distancia intercanina, distancia intermolar.

ABSTRACT

Introduction: The maxillary collapse is a pathology that commonly happens in kids. This is a narrowness of the maxilar which is caused by various factors such as bad habits, premature loss of temporary teeth or genetic factors, among others. Generally patients have marked crowding, malocclusions class II, cross bite or open bite, etc. **Objective:** Determine the efficiency of the bilateral expansion screw in a patient with inferior maxillary collapse, attended in the 'Facultad Piloto de Odontología', period 2018-2019 cycle II. **Materials and methods:** The investigation was done through a qualitative, non-experimental and descriptive study. The method used was the analytic type because it was done the respective analysis about the effect of the bilateral expansion screw in the inferior maxillary collapse. The patient was rehabilitated in the Integral Pediatric Dentistry Clinic II; and according the Moyers's analysis, together with others diagnostic methods, the patient was diagnosed with inferior maxillary collapse. A Hawley plate with a bilateral inferior expansion screw was made, and was indicated to use it daily activating the screw twice a day. **Results:** At the beginning the patient presents, in the intermolar distance 23mm and in the intercanin 28mm; at the end of the treatment an intercanine distance of 25mm and intermolar of 30mm was obtained. **Conclusion:** A 2mm advance was demonstrated in each of the measurements, thus verifying the efficiency of the screw.

Key words: Maxillary collapse, screw, expansion, intercanine distance, intermolar distance.

INTRODUCCIÓN

La ortodoncia es una de las ramas de la Odontología enfocada en el estudio y corrección de las diferentes alteraciones que se dan en la posición de las piezas dentarias y de las arcadas en las que se encuentran, a las que conocemos como maxilar superior e inferior. Realizando una intervención de forma temprana se puede mejorar el desarrollo dentoalveolar, esquelético y muscular previo a la culminación de la erupción de las piezas permanentes. Y es así donde radica la necesidad de realizar un diagnóstico temprano para poder encontrar el tratamiento adecuado, y así evitar complicaciones en un futuro. (Carrasco, Mendoza, & Andrade, 2018)

Podemos decir que mientras los niños se encuentren con sus piezas temporarias o tienen una dentición mixta es el mejor momento para realizar un tratamiento de ortodoncia interoceptiva, de esta forma se va poder interferir antes que se desarrolle una maloclusión porque en esta etapa existe un menor porcentaje de recidiva que cuando se lo realiza ya en niños con dentición permanente. (Mena, 2017)

El colapso maxilar es una patología que generalmente la encontramos en pacientes cuyo crecimiento se da en sentido

vertical. Esto produce que el maxilar se estreche y se reduzca el espacio que corresponde a las piezas permanentes a erupcionar. Cabe recalcar que se puede producir por diversos factores entre los más comunes están el desarrollo de malos hábitos, la pérdida prematura de las piezas temporarias, o por factores hereditarios.

Es así como una de las alternativas que se usa como tratamiento de este colapso es el uso de placas de Hawley con un tornillo de expansión, en este caso bilateral. Lo relevante de este tratamiento es que se va producir una expansión del maxilar rápidamente y recuperaremos el espacio perdido.

Durante la mitad del siglo XIX ya existían métodos con los que se podía expandir el maxilar superior, fue entonces que Schwartz amplió algunas opciones de tratamiento a lo que le dio el nombre de "placa activa". Y Hawley en EEUU se encargó de hacer más simple el diseño para ponerlo en práctica tanto al tratamiento activo como a la retención y estabilización de lo ya corregido. (Perez, 2018)

El propósito del presente trabajo de investigación es determinar la eficacia del tornillo de expansión bilateral en un paciente con colapso maxilar inferior.

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino, de 9 años de edad, su mamá acude a la consulta preocupada por la salud bucal de su hijo, al examen clínico se verificó un perfil convexo, acompañado de una hinchazón de la cara del lado izquierdo. Al examen intraoral, se encontró caries extensa en las piezas 55, 64, 65, 74, 75 y un resto radicular en la pieza 85. Además, presentaba caries en esmalte en las piezas 16, 26, 36 y 46. Fig.#1.

El paciente no ha presentado ninguna enfermedad sistémica. La madre del paciente refiere que el niño sólo ha tenido gripe durante su infancia, razón por la cual lo llevó al centro de salud y le administraron dosis de Ibuprofeno (Tempra) y Vitamina C. Los familiares del paciente presentan un nivel socioeconómico bajo; lo que conlleva a que el niño no haya tenido la atención adecuada de un Odontólogo durante su niñez, además de que no recibió las correctas instrucciones de higiene bucal y no presenta una nutrición acorde a su edad.

- *Enfermedad o Problema actual*
- Asintomático
- *Antecedentes personales*
- No refiere antecedentes
- *Antecedentes familiares*
- No refiere antecedentes
- *EXAMEN EXTRAORAL*
- Sin patología aparente
- *EXAMEN INTRAORAL*
- Torus Palatino

Fig.#1. Examen extra e intraoral

En el análisis de dentición mixta de Moyers se pudo determinar que en el maxilar inferior se presentaba una discrepancia negativa tanto del lado derecho -5mm, como el lado izquierdo -0.5mm, lo cual indicaba la necesidad de espacio para la erupción de caninos y premolares en dentición permanente. Además se realizó un análisis de radiografías lateral de cráneo y panorámica. Por lo que se pudo concluir la existencia de colapso maxilar inferior. Fig.#2.3.

	ARCADA INFERIOR	
	LADO DERECHO	LADO IZQUIERDO
Espacio requerido	22.8 mm	22.8 mm
Espacio disponible	19.5 mm	24 mm
Discrepancia	-3.3 mm	1.2 mm
Mesialización del 6	-1.7	-1.7
Discrepancia Total	-5 mm	-0.5 mm

Fig.#2. Análisis de dentición mixta de Moyers

Fig.#3. Radiografías lateral de cráneo y panorámica. Modelos

El análisis cefalométrico de Jarabak se pudo determinar una Clase II esquelética con retrognatismo mandibular, Biproclinación dentoalveolar, tendencia a la mordida abierta, biproquelia, y un tipo de crecimiento vertical. Fig.#4.

	RESULTADO OBTENIDO		REGLA
SNA	84°		82±2
SNB	76°		80±2
ANB	8°		2±2
Diagnóstico	Clase II esquelética por retrognatismo mandibular		
Incisivo Superior	109°	103 ± 2	Proclinación
Incisivo Inferior	97°	90 ± 5	Proclinación
Interincisal	112°	131 ± 2	Biproclinación dentoalveolar
Goniaco Inferior	79°	75±3	Tendencia a mordida abierta
Labio superior	6mm	0±2mm	Proquelia
Labio inferior	5mm	-2±2mm	Proquelia
AFA	98mm	AFP	55 %
AFP	54mm	----- x 100 AFA	
TIPO DE CRECIMIENTO: Vertical			
63-64%			

Fig. 4. Interpretación Análisis cefalométrico de Jarabak

Primero el paciente fue tratado en la Clínica Integral de Odontopediatría II. Se le realizó las respectivas operatorias y extracciones, las mismas que fueron indicadas por la docente debido a que: las piezas se encontraban con caries profunda y existía una reabsorción radicular de más de 1/3 de la raíz por lo cual no se podía realizar una Pulpotomía. Fig.#5.

Fig.#5. Rehabilitación en clínica de Odontopediatría

El tratamiento seleccionado fue realizarle una placa con tornillo de expansión bilateral inferior para poder tratar el colapso maxilar que se había producido debido a la pérdida prematura de sus molares deciduos, específicamente 84 y 85. En el presente caso clínico, al paciente se le colocó la placa; se le indicó realizarse dos activaciones diarias, una por la mañana y una por la noche todos los días.

Fig.#6. Secuencia de Tratamiento

DISTANCIA INTERCANINA E INTERMOLAR SEGÚN EL ESTUDIO DE LOS MODELOS

- **Inicio del tratamiento**

Intercanina: 23 mm

Intermolar: 28 mm

- **A las 3 semanas del tratamiento:**

Intermolar: 29 mm

- **A las 5 semanas del tratamiento:**

Intermolar: 30 mm

DISCUSIÓN

Usar una placa con tornillo de expansión bilateral es de mucha ayuda en los casos de colapso maxilar ya que al ser una aparatología removible tiene una mejor facilidad de higiene además de que se le puede realizar algún tipo de modificación si es necesario; en cuánto al tornillo de expansión, como su nombre lo dice, nos va ayudar a expandir el maxilar en un sentido transversal y así recuperar el espacio que se había reducido debido a la pérdida prematura de los molares temporarios.

Esta investigación es de mucha importancia para estudios posteriores para ayudar a verificar la eficacia que tiene el tornillo de expansión bilateral.

El paciente mediante el análisis cefalométrico de Jarabak se determinó que tenía clase II esquelético por retrognatismo mandibular, tipo de crecimiento vertical y tendencia a mordida abierta; cuyo resultado coincide con los datos recopilados del paciente tratado por (Córdova, Ubilla, & Mazzini, EFECTO DEL USO DEL EXPANSOR TIPO HASS EN LOS COLAPSOS MAXILARES, 2016, pág. 21).

Los resultados obtenidos durante el tratamiento fueron que de una distancia Intercanina de 23mm se llegó a 25 mm y de una distancia Intermolar de 28-29 se llegó a obtener 30 mm. Algo similar se pudo observar en el caso de (Perez, 2018) donde también se utilizó un tornillo de expansión y en un principio se tenía una distancia Intermolar de 45 mm pasó a 47 mm y la distancia Intercanina cambió de 33mm a 35mm. Comprobando así, la eficacia del tornillo en el tratamiento de los colapsos.

Un caso realizado en un paciente por (Salazar, 2016) trataba de un paciente que fue tratado de un apiñamiento inferior cuyo tratamiento se realizó con una placa con tornillo de expansión bilateral y se logró 2mm de expansión al finalizar el tratamiento igual que en el caso realizado en esta investigación donde se obtuvo una expansión también de 2mm.

(Lasluisa, 2016) Realizó un tratamiento con tornillo de expansión bilateral a un paciente con apiñamiento dental, a final de su tratamiento logró una expansión de 4mm demostrando la eficacia que tiene el tornillo.

La etapa en la que los pacientes se encuentran en dentición mixta es muy importante ya que es dónde se va poder observar un cambio más rápido en el maxilar cuando se usa una aparatología de ortodoncia. Hemos observado que mediante diferentes estudios, incluido el realizado en esta investigación, que si se observa un cambio durante el tiempo que se usa el aparato removible en un período no tan largo.

CONCLUSIONES

- El tornillo de expansión bilateral si cumplió su función y fue eficaz en la rehabilitación del colapso maxilar inferior.
- Mediante la observación se pudo identificar las características que presenta el paciente con colapso maxilar, tales como; la maloclusión clase II, apiñamiento en la zona anterior y tendencia a presentar mordida abierta.
- Se pudo determinar que la causa del colapso maxilar fue la pérdida prematura de sus molares temporarios.
- Se comprobó el efecto del tornillo gracias a las medidas tomadas antes, durante y después del tratamiento; aumentando 2mm tanto en la relación Intercanina e Intermolar, recuperando así el espacio que se había perdido.

RECOMENDACIONES

- Es muy importante la realización de una correcta historia clínica para poder determinar las causas por las cuáles se produjo la patología y así realizar el tratamiento ideal para el paciente.

- Se debe informar a los padres o representantes del paciente acerca del estado de salud bucal del mismo y del tratamiento que se le va realizar; así como también debe haber un compromiso de parte de ellos para poder lograr culminar su recuperación con éxito.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Alvarado Torres, E., & Gutiérrez Rojo, J. F. (2016). Indicadores de la maduración esquelética utilizados en ortodoncia. Revisión de la literatura. *Contexto Odontológico*, 7.
2. Barahona Cubillo, J. B., & Benavides Smith, J. (2006). PRINCIPALES ANÁLISIS CEFALOMÉTRICOS UTILIZADOS PARA EL DIAGNÓSTICO ORTODÓNTICO. *Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal*.
3. Carrasco, M., Mendoza, A., & Andrade, F. (2018). Implementación de la ortodoncia interceptiva. *Revista Científica Dominio de las Ciencias*, 332-340.
4. Chacón Dávila, M. M. (2014). *Efectos inmediatos dentales y esqueléticos de la expansión rápida del maxilar con un disyuntor a dos bandas modificado*. Obtenido de Depósito de Investigación Universidad de Sevilla: https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/72769/file_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
5. Córdova Suárez, K., Ubilla Mazzini, W., & Mazzini Torres, F. (2016). EFECTO DEL USO DEL EXPANSOR TIPO HASS EN LOS COLAPSOS MAXILARES. *El Odontólogo*, 21.
6. Córdova, K. (Abril de 2016). *Efecto del Uso del Expansor Tipo Hass en los Colapsos Maxilares*. Obtenido de Repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil: <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/17509/1/CORDOVAkeyla.pdf>
7. García Solano, M. (2001). Registros para el diagnóstico en ortodoncia. *ORAL REVISTA*, 4.
8. Giróns, J., Moncunill, J., Azagra Boronat, M., Ausucua Ibañez, M., & Rivera Baró, A. (2015). Efectos de la expansión maxilar y su estabilidad. *Revista Española de Ortodoncia*, 13-18.
9. Gutiérrez, J., Sandoval, D., Mendoza, A., & Rojas, A. (2013). Efectividad del análisis de Moyers en Tepic, Nayarit. *Revista de Odontopediatría Latinoamericana*.
10. Jiménez, E. (2008). Diagnóstico clínico en ortodoncia. *Revista Mexicana de Odontología Clínica*.
11. Lasluisa, L. (Mayo de 2016). *Tratamiento del apiñamiento dental en paciente de 9 años de edad*. Obtenido de Repositorio insitucional de la Universidad de Guayaquil: <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/19275>
12. Lopez Shuguli, R. M. (Octubre de 2012). *ESTRECHEZ MAXILAR EN NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS*. Obtenido de REPOSITORIO DIGITAL: <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/486/1/T-UCE-0015-28.pdf>
13. Machado, R., Bastidas, M., Arias, E., & Quirós, O. (2012). Disyunción Maxilar con la utilización del Expansor tipo Hyrax en pacientes con Labio y Paladar Hendididos. Revisión de la Literatura. *Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría*.
14. Mata, J., Zambrano, F., Quirós, O., Maza, P., D'Jurisic, A., Alcedo, C., . . . Ortíz, M. (2009). Expansión rápida de Maxilar en Maloclusiones transversales: Revisión Bibliográfica. *Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría*.
15. Medina A, C., Laboren S, M., Viloría R, C., Quirós A, O., D'Jurisic, A., Alcedo, C., . . . Tedaldi A, J. (2010). Hábitos bucales más frecuentes y su relación con Malocusiones en niños con dentición primaria. *Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría*.
16. Mena, R. (2017). *Diagnóstico y tratamiento ortodóntico en fase de dentición mixta*. Obtenido de Repositorio Institucional Universidad Inca Garcilaso de la Vega: <http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/1557>
17. Morán, V., & Zamora, O. (2013). Tipos de Maloclusiones y hábitos orales más frecuentes, en pacientes infantiles en edades comprendidas entre 6 y 7 años, de la E.B.N Los Salias, ubicada en San Antonio de los Altos, Edo. Miranda, Venezuela. *Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría*, 19.
18. Perez, R. (Mayo de 2018). *Placa de expansión transversal en la corrección del colapso severo dental en paciente de 12 años*. Obtenido de Repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil: <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/29437/1/2553PEREZricardo.pdf>
19. Puebla, L. (2015). Management of the transverse dimension (expansion) with microscrews (TADS). *Revista Mexicana de Ortodoncia*, 33-38.
20. Reni Muller, K., & Piñeiro, S. (2014). Malos hábitos orales: rehabilitación neuromuscular y crecimiento facial. *Revista Médica Clínica Las Condes*.
21. Ricardo, M., Comas, R., Martínez, M., & Mock, P. (2015). Expansión rápida del maxilar con el tornillo Hyrax en un adolescente. *SciELO*. Obtenido de Infomed: http://www.medisana.sld.cu/index.php/san/article/view/214/html_53
22. Salazar, C. (Mayo de 2016). *TRATAMIENTO DEL APIÑAMIENTO INFERIOR CON PLACA CON TORNILLO*. Obtenido de Repositorio institucional de la Universidad de Guayaquil: <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/17596>
23. Santiesteban, F., & Alvarado, E. (2015). Ortodoncia Interceptiva - Revisión Bibliográfica. *Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría*.

24. Sarango, J. C. (Septiembre de 2011). *COMPARACIÓN EN EL USO DE PLACAS DE EXPANSIÓN Y ARCOS ABIERTOS DE NITI EN LA CORRECCIÓN DE COLAPSOS MAXILARES DENTOALVELOARES* . Obtenido de Repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil:
<http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7279/1/SARANGOjuan.pdf>
25. Terán Castilla, V., Gurrola Martínez, B., & Casasa Araujo, A. (2015). Manejo ortopédico-ortodóntico con aparato de Hass y Schwartz en paciente con colapso transversal maxilar y mandibular. *Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría*.